

RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA KRITIK MUAMMO VA MEXANIZMLAR

Yusupova Marjona Avaz qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti talabasi

marjonamyusupova2202@gmail.com +998886313607

Omonova Mohichehra Isoq qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Ilmiy rahbar: Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10925241>

Annotatsiya: Smart qurilmalar va xizmatlar sohasidagi eng so'nggi rivojlanishlarni va ularning raqamli iqtisodiyotdagi ta'siri haqida so'z yuritildi. Maqolada Internet of Things (IoT)¹ texnologiyalari, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan qo'llanmalar, aqlli qurilmalar va xizmatlar kabi sohalardagi so'nggi rivojlanishlar qisqacha ko'rib chiqilgan. Bu texnologiyalar energiyani samarali ishlatilishi, ma'lumotlarni tahlil qilish, boshqaruv va monitoring jarayonlarini yaxshilash hamda smart uy va shaharlar kabi sohalarda samarali xizmatlarni taklif etish kabi vazifalarni bajarishda katta o'rin egallaydi.

Kalit so'zlar: integratsiya, ko'rsatkichlar, Internet of Things, strategiyalar, innovatsiyalar, mexanizmlari, kritik, raqamli iqtisodiyot, rivojlantirish.

Аннотация. Обсуждались последние разработки в сфере интеллектуальных устройств и услуг и их влияние на цифровую экономику. В статье кратко рассматриваются последние разработки в таких областях, как технологии Интернета вещей (IoT), искусственный интеллект и автоматизированные приложения, а также интеллектуальные устройства и услуги. Эти технологии играют важную роль в выполнении таких задач, как эффективное использование энергии, анализ данных, улучшение процессов управления и мониторинга, а также предложение эффективных услуг в таких областях, как умные дома и города.

Ключевые слова: интеграция, индикаторы, Интернет вещей, стратегии, инновации, механизмы, критическая, цифровая экономика, развитие.

Abstract. The latest developments in the field of smart devices and services and their impact on the digital economy were discussed. The article briefly reviews recent developments in areas such as Internet of Things (IoT) technologies, artificial intelligence and automated applications, and smart devices and services. These technologies play an important role in performing tasks such as efficient use of energy, data analysis, improvement of management and monitoring processes, and offering effective services in areas such as smart homes and cities.

Key words: integration, indicators, Internet of Things, strategies, innovations, mechanisms, critical, digital economy, development.

¹ Internet of things - bu elektron qurilmalar, vositalar, sensorlar, programmalar, va dige qurilmalar o'rtasidagi ma'lumot almashish va o'zaro bog'lanishni ifodalovchi umumiy tushunchadir.

Kirish. Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda dunyodagi eng muhim rivojlanish yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu rivojlanishni barqaror bo'lishi uchun sun'iy intellekt, robotlashtirish, Internet of Things (keyingi o'rinlarda - IoT) va smart texnologiyalar kabi soha ichidagi innovatsiyalar katta ahamiyat kasb etmoqda. Bu texnologiyalar muammolar va afzalliklarni bir qatorda o'z ichiga oladi, shuning uchun bu mavzuga aloqador shubha va ularni hal qilish usullarini tahlil qilish juda muhimdir.

Sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyot bugungi dunyoda iqtisodiy tizimlarni yanada o'zgartiruvchi hamda raqamli, avtomatlashtirilgan, aqlli so'zlashuv texnologiyalari bilan integratsiyalashning eng muhim misollari orasidan joy egallagan. Sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotga aqlli ommaviy so'zlashuvni kiritadi, ma'lumotlarni tahlil qiladi, aniqlik va boshqa iqtisodiy ma'lumotlarini ishlab chiqadi.

Avtomatlashtirilgan ma'lumotlarning tahlil qilish, raqamli iqtisodiyotning asosiy qismlaridan biri bo'lib, sun'iy intellekt va robotlashtirish texnologiyalarining eng muhim foydalanish sohasidir. Bu tahlil roli katta bo'lgan bir nechta sabablarga ega:

- ma'lumotlardagi tushunchasizlikni kamaytirish. Raqamli iqtisodiyotdagi ma'lumotlar odatda katta miqdorda va aniq shaklga ega emas. Sun'iy intellekt texnologiyalari ma'lumotlarning tushunarsizlik darajasini pasaytirishga yordam beradi.
- vaqt va resurslarni tejash. Avtomatlashtirilgan tahlil jarayonlari ma'lumotlarni tez va aniq tarzda tahlil qilishga imkon beradi, bu esa qo'shimcha vaqt va resurslarni tejaydi.
- intellektual tahlil va prognozlash. Sun'iy intellekt statistik ma'lumotlarni ustuvor ravishda tahlil qilish, muddatli vaqt prognozlarni yaratish, sarmoya qilinganlik tushunchasini taqqoslash kabi vaziyatlarda yordam beradi.
- shaxsiy xizmatlarni taklif etish. Ma'lumotlar tahlilining avtomatlashtirilishi mijozlar uchun shaxsiy xizmatlarni taqdim etishning asosiy qo'llanmasi bo'lib, mijozlarning xohishlariga va xarajatlariga moslashtirilgan mahsulotlar va xizmatlarni taklif etishga imkoniyat yaratadi.
- ma'lumot xavfsizligi. Avtomatlashtirilgan tahlil texnologiyalari ma'lumot xavfsizligini ta'minlash uchun ham muhimdir. Ular ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylikni ta'minlash uchun kerakli usullarni o'rganishda va amal qilishda yordam beradi.

Sun'iy intellekt, robotlar, IoT va smart texnologiyalar kabi innovatsiyalar odatda bir nechta sohani qamrab oladi, shu jumladan tibbiyot, transport, ta'lim kabi sohalar. Bu esa muhim darajada javobgarlikni ko'rsatadi. Chunki ularning notinchliklari inson hayotiga ta'sir qilishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonida etik standartlar va qarashlar muhim ahamiyatga ega. Masalan, Sun'iy intellekt tuzilmasi etik va odob-axloqni qanday qabul qiladi? Robotlar odob-axloq qoidalariga amal qiladimi? IoT texnologiyalari kishilarning shaxsiy ma'lumotlarini xavfsiz saqlaydimi? Bu masalalar etik muammolar bilan bog'liq bo'lib, ularni hal qilish uchun standartlar, qonunlar va etik qarashlar belgilanishi lozim.

Smart qurilmalar va xizmatlar sohasidagi eng so'nggi rivojlanishlar, raqamli iqtisodiyot va texnologiyalarning ahamiyatini ko'rsatadi va ularni qo'llab-quvvatlash, sodda, samarali va maqbul xizmatlarni taklif etishga qaratilgan harakatlar ro'yxatini o'z ichiga oladi.

IoT texnologiyalari hayotimizning har sohasiga kirib kelmoqda. Ular elektronika, transport, tibbiyot, kichik va katta korxonalar, muassasalari, energiya va hokazo kabi sohalarda amal qiladi. So'nggi rivojlanishlar esa, IoT qurilmalari o'zgaruvchan energiya iste'moli, xavfsizlik va

maxfiylikning oshirilishi va ma'lumotlarni to'plab olish, tarqatish va tahlil qilishning yuqori sifatli bo'lishi kabi yo'nalishlarga qaratilgan.

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan qo'llanmalar, smart qurilmalar va xizmatlarni ko'proq samarali va samarador qilish uchun katta potensialni talab qiladi.

Aqlli qurilmalar insonlarga xizmat ko'rsatishda yordam beradi. Ular nutqni aniqlash, so'zlash va harakatni boshqarishda foydalaniladi. Bu texnologiyalar smart uy va smart shaharlar kabi sohalarda foydalanilmoqda va odamlarga oddiy hayotlarini o'rganish hamda ularni o'zgartirishda yordam beradi. Smart qurilmalar tizimlarni boshqarish va ma'lumotlarni o'rganishda kuchli, effektiv vositalar taqdim etadi. Masalan energiya sarfiyatini boshqarish, transportlarni monitoring qilish, tibbiyotni boshqarish va qo'shimcha sohalar.

Xulosa. Maqolada raqamli iqtisodiyotning boshqarilishi va rivojlanishi katta e'tibor berilgan, bu esa raqamli iqtisodiyotning kritik muammolari va ularni hal qilish uchun kerakli mexanizmlar haqida tushunchalar berishga yordam beradi. Muammolarning keskinlik darajasini ko'rsatib, ularni tahlil qilish va hal qilish yo'llarini ta'kidlaydi.

Bundan tashqari, maqolada raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida muhim tashqi faktorlar, integratsiya va strategiyalar ham ko'rib chiqiladi. Yangi texnologiyalar, innovatsiyalar va strategiyalar raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirishda katta o'rin egallaydi.

References:

1. Yaxiyaxonova Muhiba Maxmudjonovna. Mustaqil ta'limni tashkil etishda ilg'or xorijiy tajribalarning ahamiyati / Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences / VOLUME 1, |ISSUE 5, ISSN 2181-1784, SJIF 2021: 5.423
2. Israilovich, D. O., & Komilovna, T. L. (2022). Optimization of Validity of Text Information Based On Mechanisms with Soft Clustering. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(2), 369-373.
3. Yakhiyakhonova Mukhiba. "THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' INDEPENDENT LEARNING SKILLS". International Engineering Journal For Research & Development, vol. 6, no. ICDSIL, Feb. 2021, p. 3, doi:10.17605/OSF.IO/V3MRZ.
4. Yaxiyaxonova, Muhiba, and Marjona Yusupova. "OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA "INFORMATIKA VA AT" FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
5. Yaxiyaxonova, Muhiba. "TALABALARNING MUSTAQIL TOPSHIRIQLAR BAJARISHDA INTELLEKT XARITA YORDAMIDA IJODIY FIKRLASH KO 'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
6. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academicia Globe* 2.04 (2021): 206-211.
7. Mahmudjonovna, Yaxiyaxonova Muhiba. "Technologies of formation of students' independent work organization skills." (2021).

8. Yakhiyakhonova, Mukhiba. "The Urgency of Improving the Methods of Developing the Skills of Independent Learning of Future Teachers (on the Example of Information Technology in Education)." *Academicia Globe* 2.03: 47-51.
9. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." *Academicia Globe* 2.04 (2021): 206-211.
10. Madadjon O'ktamov. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." *Science and Education* 2.12 (2021): 202-211.
11. Uktamov, M. "Modeling the professional training development of future teachers through computer training." *Science and innovation* 2.В9 (2023): 139-141.
12. Турсунова, Л., & Жураев, С. (2024). ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 35-37.
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
15. Qodirov, Farrux, Muxlisa Mavlonova, and Sevinch Negmatova. "ROBOTOTEXNIKADA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH USLUBLARI VA UNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.3 (2024): 47-50.